

D. JUAN DE SERRALLONGA

(Historia escrita en trovos)

*Nace D. Juan Serrallonga
en el pueblo de Caroz,
de padres nobles y honrados
y temerosos de Dios.*

Para que un freno se ponga
á la orgullosa nobleza
y á su desmán se anteponga;
con la mayor gentileza
nace D. Juan Serrallonga

En su juventud veloz,
ya da pruebas de hidalguía;
cual él no se encuentran dos,
conocen su valentía
en el pueblo de Caroz.

Siempre fueron esforzados

sus pasados ascendientes,
contra el moro denodados,
valientes y descendientes
de padres nobles y honrados.

Tienen su hogar en Caroz
y habitan en Barcelona,
atento el pueblo á su voz,
humildes cual la paloma
y temerosos de Dios.

*En el juego de pelota
Félix Torrella mató,
le persigue la justicia
por eso á Francia marchó.*

Su sangre que gota á gota,

arde en su pecho valiente,
si le insultan se alborota
y así mató á un insolente
en el juego de pelota.

El respeto le faltó
disputando una jugada,
al punto le desafió
y de una sola estocada
Félix Torrellas mató.

De los *Cadells* la malicia
por ser Serrallonga Narro
le acusan con justicia,
y aquel joven tan bizarro
le persigue la justicia.

Barcelona abandonó
viéndose así perseguido,
hasta el nombre cambió
por temor de ser cogido:
por eso á Francia marchó.

*Montada una hermosa dama
en un brioso alazán
está á punto á perecer,
y la liberta D. Juan.*

Serrallonga diz la fama,
siempre fué apuesto y galán,
toda España lo proclama
mas viendo con dulce afán,
montada una hermosa dama.

Unos que cazando van
un pedreñal dispararon
viróse al punto D. Juan
viendo una dama asustaron
en un brioso alazán.

Corre y á más no poder
el bruto con furia loca
sin poderse detener;
la dama grita y se apoca,
y está á punto á perecer.

Serrallonga al alazán
clávale al pecho una daga
cuando cerca el río están,
cae en sus brazos la dama
y la liberta D. Juan.

*Está loco, enamorado
de aquella hermosa matrona
por ella salió de Francia,
por ella fué á Barcelona.*

Cuando se miró abrazado
con aquella dama hermosa
que él había libertado;
y que en sus brazos reposa,
está loco, enamorado.

«Mucho os debe mi persona
caballero en este instante,
vuestro valor os abona»,
y de entonces fué el amante
de aquella hermosa matrona.

Amándola con constancia
de ella fué correspondido,
mas viendo que con instancia
quieren darle otro marido,
por ella salió de Francia.

Exponiendo su persona
pues que le sobra arrogancia
su amor á todas pregona,
y con valor y constancia
por ella fué á Barcelona.

*Vé que su amada es hermana
de su enemigo Torrellas;
mata á su futuro esposo
y marcha á los montes con ella.*

La suerte cruel é insana
le descubre por su mal
que la persigue inhumana
y de su odioso rival
vé que de su amada es hermana.

Por polísticas querellas
su padre se vé insultado,
y para vengar aquellas,
vengarse el hijo ha jurado
de su enemigo Torrellas.

En un coloquio amoroso
halla á Juana, don Luis,
con Serrallonga y furioso
para vengar un mentís
mata á su futuro esposo.

Para vengar la querella
de su padre allí ultrajado,
dice su nombre á su bella;
á su hermano ha perdonado
y marcha á los montes con ella.

*El Fadri de Sau le incita
porque sea el capitán,
de un puñado de valientes,*

que á sus órdenes están.

Furiosa se precipita
para á los *Narros* vengar
dels *Cadells*, raza maldita;
mandándoles degollar
el *Fadrí de Sau* le incita.

Como le ven tan galán,
tan valeroso y prudente,
el *Fadrí* con noble afán
se conforma en ser teniente;
porque sea él capitán.

Sois de nobles ascendientes
mi padre al vuestro salvó,
sois valiente entre las gentes,
capitán os nombro yo
de un puñado de valientes.

Nombrado ya capitán,
se marcha á las *Guillerías*
con *Juana* su dulce afán;
y organiza compañías
que á sus órdenes están.

De Cataluña el *Virrey*
envía una división,
que á *Serrallonga* persiga
sin ninguna compasión

Viendo que impera cual rey
en toda la alta montaña
y que obedecen su ley
le hace perseguir con saña
de Cataluña el *virrey.*

Marcha el *Veguer* con tesón
al centro las *Guillerías*
como sabe que allí son
frecuentes sus correrías,
envía una división.

A la partida enemiga
á *Serrallonga* vendió
uno de su comitiva,
por eso el *Veguer* mandó,
que á Serrallonga persiga.

De tan villana intención
le libertó un estudiante,
que cantaba una canción
diciéndole «os han vendido»
sin ninguna compasión

Los que van á sorprenderlo
Serrallonga sorprendió

dió un escudo á los soldados
y á los jefes libertó

Con los suyos nuevo acuerdo
toma, para no marchar,
y como no es nada lerdo,
se esconde para amarrar
los que van á sorprenderlo.

Muy confiado llegó
el *Veguer* á la montaña,
un rato allí descansó,
y con prontitud y maña
Serrallonga sorprendió.

Sorprendidos y espantados
quedaron en un instante,
pronto fueron desarmados,
mas *Serrallonga* galante
dió un escudo á los soldados.

«Decid al *Virrey* que yo
me acostumbro así vengar,
que mi gente os respetó.»
A todos mandó marchar
y á los jefes libertó.

A Barcelona marchó
á desafiar su cuñado,
y villano le prendió
y en un cuarto lo ha encerrado.

Seis años *D. Juan* sufrió
las cartas que su cuñado
á la montaña le envió,
viéndose otra vez retado
á Barcelona marchó.

Por un balcón ha trepado
de casa el gobernador,
pues por la puerta guardado
está y él va con furor
á desafiar su cuñado.

Frente de él se presentó
diciendo «ya estoy aquí,
cumpló mi palabra yo.»
Dice el otro, vuelvo aquí,
y villano le prendió.

Mirándose así burlado
de su enemigo traidor,
está don *Juan* irritado
é infame el gobernador.
en un cuarto lo ha encerrado.

*Juana y Fadri lo libertan,
de la prisión en que está,
va al sepulcro de su padre
y éste le manda entregar.*

Fadri y Juana que aciertan,
lo que le puede pasar,
entrambos el plan conciertan
y aunque con dificultad
Juana y Fadri lo libertan.

Muy contentos llegan ya
Torrellas y Colmenar,
pero cual se quedará
al ver que pudo escapar
de la prisión en que está.

Aunque á Juan no le cuadre
al panteón quiere marchar,
huérfano de padre y madre
deseando su pecho orar
va al sepulcro de su padre.

En tan triste soledad,
ve la sombra veneranda
del padre que le va á hablar
diciendo: Dios te manda
y éste te manda entregar.

*Serrallonga prisionero
en Barcelona ha entrado,
sus cruels enemigos
á muerte le han sentenciado.*

Torrellas, traidor y fiero,
compró uno de la partida
dándole mucho dinero
éste se quedó sin vida,
Serrallonga prisionero.

Fadri está desesperado,
la cárcel quiere asaltar,
con los suyos ha marchado

para el capitán librar,
en Barcelona han entrado.

En la batalla rendidos
son muertos ó prisioneros,
veintiseis quedaron vivos
y juran vengarse fieros
de sus cruels enemigos.

Serrallonga el esforzado,
el valiente, el liberal,
como un ladrón es tratado;
defendió al pueblo leal,
y á muerte lo han sentenciado.

*En la capilla su esposa
á Fadri la encomendó
Serrallonga va á la muerte,
Juana á vengarlo marchó.*

Triste, afligida, llorosa,
llena de cruel pesar
doña Juana no reposa,
y él ruega la dejen entrar
en la capilla á su esposa.

Tan pronto como la vió
á la mitad de su vida
en sus brazos la estrechó
y con la voz dolorida
á Fadri la encomendó.

¡Ya ves hoy Juana mi suerte!
la tuya es sólo sufrir.
¡Dios murió siendo el más fuerte!
¡El se resignó á morir!
Serrallonga va á la muerte.

Fatídica voz oyó
del verdugo que proclama,
que su cabeza cortó;
él va ante Dios que le llama,
Juana á vengarlo marchó.

FIN